

MunisaUlug'bekova
teacher of the Department
of Theory and Methodology
of Physical Education of
Gulistan State Pedagogical
Institute
Kishbarova Gulmira.
student of the Women's
Sports department of
Gulistan State Pedagogical
Institute

MunisaUlug'bekova
Guliston davlat pedagogika
instituti Jismoniy tarbiya
nazariyasi va metodikasi
kafedrasi o'qituvchisi
Kishbarova Gulmira.
Guliston davlat pedagogika
instituti Xotin-qizlar sporti
yo'nalishi talabasi

Муниса Улугбекова –
преподаватель кафедры
теории и методики
физического воспитания
Гулистанского
государственного
педагогического
института.
Кишбарова Гульмира.
студентка факультета
женского спорта
Гулистанского
государственного
педагогического
института.

MILLIY XALQ O'YINLARI – MILLAT YOSHLARINING G'URURI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada milliy xalq o'yinlari ularning turlari hamda bugungi yosh avlodning ham ma'nan ham jismonan yetuk barkamol shaxs bo'lib yetishidagi o'rni atroflicha yoritilgan. Qolaversa milliy xalq o'yinlari biz uchun o'chmas qadriyat va milliy g'urur timsoli ham ekanligi bir qator misollar bilan tasvirlangan.

KALIT SO'ZLAR: Milliy xalq oyinnlari, Zar qalpoq, Tashlama tayoq, Yong'oq

АННОТАЦИЯ: В данной статье подробно описаны национальные народные игры, их виды, а также роль в развитии современного молодого поколения как в интеллектуальном, так и в физическом плане. Кроме того, на ряде примеров показано, что национальные народные игры являются для нас символом неизгладимой ценности и национальной гордости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Национальные народные игры, Игральная кость, Метательная палка, Гайки.

ABSTRACT: In this article, national folk games, their types, and their role in the development of today's young generation, both intellectually and physically, are described in detail. In addition, it is illustrated by a number of examples that national folk games are a symbol of indelible value and national pride for us.

KEY WORDS: National folk games, Dice cap, Throwing stick, Nuts

Ko'p harakat qilgan organizm yashovchan bo'ladi. Bobolarimiz kechirayotgan hayot tarzlariga, harakatlarga qarab o'yinlarni kashf etganlar. Odam umri davomida qiladigan hatti-harakatlar, tirikchilik tashvishi, chetdan bo'ladigan turli qarshiliklarni yengish, oilani himoya qilish kabi hayotiy vaziyatlar bu o'yinlarga mavzu bo'lgan. Dastlabki o'yinlar insoniyatning bolaligi bo'lgan terib yeyish davri bilan bog'liqligi fikrimiz isbotidir. Keyinchalik o'yinlar mundarijasiga ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan bog'liq turlari kirib keldiki, bu hayotiy jarayonlar, yashash uchun harakat qilish, intilish bilan bog'liqdir. Ta'bir joiz bo'lsa, bu o'yinlar o'sha davrdayoq odamlarning tabiat injiqliklariga dosh berishlariga, turli kasalliklarni yengib o'tishlariga zamin hozirlab bordi. O'yinlarda tevarak-atrofdan yuz berayotgan voqea hodisalar syujetlari jonlantirib borilgan. Syujetlar odamlarning hayoti bilan bevosita bog'liq holda shakllangan. O'yinlar insonni ma'nan, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalaydi. Chunki o'yinlar jamiyat hayotida mehnatdan keyingi hodisa sanaladi. Ibtidoiy zamonlarda odamlar o'yinlar orqali ovchilik jarayonlarini aks ettirganlar. Ular bilan

tanishar ekansiz xalqning milliy tarbiya maktabi nechog'lik qadim tarixga egaligiga tan berasiz.

O'zbek xalqida yigitning belbog'i ham, qizning ro'moli ham oddiy mato, aksessuarlar emas. Ular mardlik, or-nomus, hayo, sadoqat, poklikning matoda namoyon bo'lishi. Shuning uchun ham xalqimizda belbog' qadimdan azizlangan. O'z so'zida turadigan, aytganidan qaytmaydigan yigitlar "Belida belbog'i bor" deb maqtalgan. Belbog' yigitning ko'rki, nomusi, ori sanalgan. Xalq to'qigan doston va ertaklarda ham belbog'ga nisbatan yuqori baho beriladi. Demak, o'g'il bolalar o'yinlari orasida belbog'ning vosita sifatida ishlatilishida katta milliy ma'no bor. "Belbog'" o'yinining eng afzal tomonlaridan biri unga maxsus tayyorlanadigan vosita shart emas. Qolaversa, bu o'yin bilan istalgan joyda hamroh bo'lish mumkin. Bahsga kirishgan bolalar bo'yi, yoshi, kuchi teng bo'lishi talab qilinadi. O'yin davomida ishtirokchi nimalarga e'tibor berishi kerak? Eng avvalo, u ziyrak bo'lishi, o'yinboshining hatti-harakatini diqqat bilan kuzatib turishi kerak. Sababi, o'yinboshi "boshlang" ishorasini berganda bir lahza kech boshlangan harakat insonning mag'lub

bo'lishiga sababchi bo'ladi. Oyoqlar tagiga tashlangan belbog'ni birinchi bo'lib egallab olish va uni bosh uzra baland ko'tarishga raqibdan oldinroq ulgurish kerak.

Boysun tumanidan yozib olingan "Zar qalpoq" o'yinida vosita sifatida bosh kiyim tanlangan. Xalq o'yinlarida bosh kiyimning vosita sifatida tanlanishi ham bejiz emas. Bosh kiyim insonning obro'si, hurmati, shaxsini anglatadi. Hatto boshdagi do'ppining holatiga qarab egasining qanday insonligini bilib olish qiyin emas. "Zar qalpoq" o'yini bolalarni ziyrak va tiyrak bo'lishga o'rgatadi. Ya'ni qalpoqni qo'yniga yashirgan ishtirokchining ko'zlariga qarab qalpoq qaysi bolaning qo'ynida ekanligini topish kerak. Bunda ziyraklik ish beradi. Har bir bolaning ko'ziga diqqat bilan tikilish, uning ko'zlari tubidagi sirni anglay olish kerak. Agar ana shu sezgirlik ishtirokchida yetishmasa pand yeydi. "Zar qalpoq" o'yinida mag'lub bo'lgan ishtirokchi tengqurlarining har xil shartlarini bajaradi. Shartlar ishtirokchilarning kayfiyati, faslga bog'liq tanlangani uchun xilma-xil bo'lib, raqsga tushish, qo'shiq, tez aytish, topishmoqning javobini topish, she'ni yoddan o'qish kabi bo'lishi mumkin. Demak, ishtirokchi ana shu narsalarga ham doim tayyor turmog'i kerak.

Xalq o'yinlari orasida tabiat bilan, ayniqsa do'stlarimiz sanalgan qushlar bilan bog'liq o'yinlar ko'plab uchraydi. Bu esa bejiz emas. Demak, bobolarimiz qushlarning hayotini diqqat bilan kuzatib borishgan. Qoraqalpoq xalqiga xos bo'lgan

"Shag'ala" o'yinida aynan ana shu jihatlarni ko'rish mumkin. Yerga tugib, tashlab qo'yilgan belbog' ramziy ma'nodagi baliqdir. "Katta chag'alay"lar "polopon"ga ana shu "baliq"ni olish ilmidan saboq berishyapti. O'yinda ishtirok etayotgan bolalar qushlarga qiyosan qanotlarini keng ochib turadilar. Ularning mehribon tovushi yosh "chag'alay"ga kuch va quvvat beradi. Polopon rolini bajarayotgan bola qanotlarini keng yozib katta "chag'alay"lar atrofida aylanadi. Bu bilan o'zining tajribasiz ekanligini, mabodo "baliq"ni olishni eplolmasa, ulardan ma'naviy ko'mak zarurligini eslatib turadi. Katta "chag'alay"lar esa uni bor ovozlarda qo'llab turadilar. Bu manzara barchaga tanish. Qushlarning hayoti ham odamlarnikiga qaysidir ma'noda o'xshab ketadi. Bu o'yinni o'ynayotganda bolalar qalbida atrofdagilarni qo'llab-quvvatlash qanchalar muhim ekanligini unutmaslikka undaydi. Bu bolaning mana shu o'yindan olgan dastlabki sabog'idir.

Milliy o'yinlarimiz orasida vositali, harakatli, kasb-hunarga oid turlari qatori mavsumiy o'yinlar talaygina. Chunki bizgacha yashab o'tgan ajdodlarimiz insonning har tomonlama kamolotga yetishuvida o'yinlar uzviyligi va uzluksizligiga ham e'tibor qaratganlar. Shundan ham ular orasida yilning barcha fasllariga mos o'yinlar o'ylab topilgan. Bahoriy o'yinlar keng o'tloqlar, soy bo'ylari, qirda o'ynalgan. Bu ham yuqorida ta'kidlaganimizdek, inson ruhiyatining tabiat bilan uyg'unligidir. Chunki o'yinlarning zavqu shavq bilan o'ynalishida

tabiatning ko'rkam tarovati hissador bo'ladi. O'yinlar uchun tanlanadigan liboslarda ham aynan tabiat go'zalligi aks etadi. O'g'il bolalar kiyadigan yaktaksimon liboslarga yo'rma usulida kashtalar tikiladi. Kimlardir kamalak jiloli beqasam libosni afzal ko'radi. Qizlar uchun esa yorqin rangdagi shoyi, atlas liboslar, bosma do'ppilardan yaxshiroq libos yo'q. Bunday libosning o'ziyoq inson ko'ngil olamini tovlantirib yuboradi. "Churrak" o'yini o'rdaklar hayotidan olingan. O'rdaklar ham o'z poloaponini uchishga va hayotda rizq topib yashashga o'rgatadi. U to erkin qanot qoqquncha nazoratda saqlaydi. O'yin bolalarni uquvli qiladi. Bir xil uzunlikdagi cho'plarni tekis va chiroyli qilib yo'niladi. Mana shu ish jarayonida bolalarning didi ham imtihondan o'tadi. Chunki kimdir cho'pni chala, qobig'ini tekis yo'nmasdan tayyorlasa, kimdir aksincha, pishiq qiladi. Demak, cho'plardan iborat maxsus yo'lakni hozirlashning o'ziyoq bolalarni hayotga tayyorlaydi. Endi o'rdak bolalari ramziy ma'noda "uchishga" hozirlik ko'radilar. Ularni bitta nazoratchi bola kuzatib turadi. Mana yo'lak bo'ylab yugurib o'tgan "poloapon" bola nazoratchi qoshiga enib borib, yerga engashgancha, bir qo'li bilan qulog'ini ushlab yetti marta aylanadi. Bu unchalik oson emas. To'g'ri, har doim mashq qilib, chiniqib yurgan bolalar uchun oson. Ammo hamma bolalar ham shunday emasku. Demak, ular bu mashqni bajarish asnosida chiniqib borishadi. Chunki hayotda nimagadir erishmoq, safning oldida bormoq, boshqalarga o'rnak bo'lmoq uchun

aqliy salohiyat bilan bir qatorda jismoniy quvvat ham yuqori bo'lishi kerak.

"Soqqa oshiq" o'yini ajdodlarimizning ovdagi hatti-harakatlarini ifodalaydi. O'yinboshi kekxa ovchi. U ov tartibiga ko'ra ish tutadi. O'rtaga terilgan yong'oqlar yovvoyi hayvonlar. Ikki tomonga tortilgan chiziqlar esa xavfli maydonni eslatuvchi ihota chiziqlaridir. Ichkariga kirgan ovchini halokat kutgan. Ovchini butun jamoa qo'llab-quvvatlab turadi. Qadimda ovga ham erkaklar ko'pchilik bo'lib borishgan. Katta, chapdast, kuchli va jasur erkaklar ov maydoniga kirgan. Eng jasur, chapdast ovchi boshlab borgan. Yoshlar esa ularning hatti-harakatini kuzatib turishgan. Mana shu tariqa ov sirlari o'rgatib borilgan. "Soqqa oshiq" o'yini vositali o'yinlar sirasiga kirib, undagi vositalar kichik toshcha, yong'oqlar va oshiqdir. U bolalarda mo'ljalni aniq olish texnikasini rivojlantiradi va hayotda halol bo'lishga o'rgatadi. Uni bemalol hovlida, uy atroflarida o'ynasa bo'ladi. Hayotda hamma ovchi bo'lmaydi. Lekin hatti-harakatda, so'zlashayotganda, muomala madaniyatida bu o'yinda orttirgan ko'nikma asqotadi. Ya'ni bu o'yin orqali ortiqcha his-hayajonga berilmaslik, muomalada ehtiyotkor bo'lish va kreativlik kabi xislatlar tarbiyalanadi.

"Yong'oq" o'yini ham qadimiy ov o'yinlaridan hisoblanadi. Bolalar tomonidan kavlangan chuqurcha – ov ~ maydoni. Ovda har xil holat sodir bo'lishi mumkin. Yovvoyi hayvonlar jarlik ichida, ovchilar esa yuqoridan turib ularni mo'ljalga olishadi.

O'yinda "yovvoyi hayvon"ni mo'ljalga olish otilgan yong'oqning chuqurchaga tushishi bilan belgilanadi. Qaysidir ishtirokchi navbati yetib kelmagani uchun mutlaqo yong'oqlaridan ayrilishi mumkin. Bunga ham chidash kerak, mardlik kerak. Kimdir esa o'z qo'ynini yong'oqqa to'ldira olishi ham mumkin. Demak, har bir bolaning qanday yutuq yoki mag'lubiyatga uchrashi o'ziga bog'liq. Mo'ljalni to'g'ri ololgan, e'tiborli bola g'olib bo'ladi. Bu esa bolalarda o'z ustida ishlash, harakatni kuchaytirishga turtki bo'ladi. O'yinlarda yosh organizmning talab va ehtiyojlari qondirilib, ijodiy faollik yaratiladi. Topqirlik, tezkorlik, shijoat tarbiyalanadi. Qolaversa, o'yin orqali bolalar juda ko'p narsalarni bilib oladi.

Demak, bilishga bo'lgan kognitiv talab ham o'yin orqali ado etiladi. O'yinlar rang-barang. Ularning mazmuni, tashkil etilishi, qo'llaniladigan buyumlari turlicha. Ular orasida kreativ (ijodiy) va qoidali o'yinlar mavjud. Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari o'ylab topadilar. Unda ko'proq obrazlar ishtirok etadi. Bir qarasangiz sahna ko'rinishining sodda variantiga o'xshab ketadi. Bu albatta ehtiyojga quriladi.

Qoidali o'yinlar esa kattalar tomonidan yaratiladi va bolalar hayotiga olib kiriladi. "Qarmoqcha" o'yini Shofirkonlik bolalarning ijod mahsulidir. U baliq ovi haqida. Baliqchi ham, baliqlar ham bolalarning o'zi. Ularning qanday tanlanishini ishtirokchi bolalarning o'zlari hal qiladilar. Ovchi obrazidagi bola yarim

cho'k tushgancha qo'llari bilan uchiga qum to'latilgan qopcha o'rnatilgan arqonni aylantira boshlaydi. Bolalar esa ramziy ma'nodagi O'zbek milliy o'yinlari ~ qarmoqqa tushib qolmaslik uchun jon holatda sakraydilar. Shuning uchun ham "Qarmoqcha" o'yinida chaqqonlik, sezgirlik, ziyraklik kerak. Sustkash bola qarmoqqa tushib qoladi. Ovchi ham faol harakat qilishi kerak. Lekin ko'zlangan reja, maqsad, kutayotgan natija amalga oshmay qolishi ruhiyatga ta'sir qilishi mumkin. Odamni mag'lubiyat ham tarbiyalaydi. Ammo aslo chekinish kerak emas.

Shoshtepalik bolalardan yozib olingan "Joyingni top" o'yini ham ularning kashfiyoti. Tevarak-atrofdagi kattalar, tengdosh bolalar hayoti, faoliyati bu o'yin mazmuni uchun asos bo'lgan. O'yinda qisqa masofa belgilangan. Har bir bola to'g'ri to'rtburchak ichida tez va chaqqon harakat qilib o'zi istagan burchakni egallashi kerak. O'rtada turgan qorovul esa bunga yo'l qo'ymaslikka intiladi. To'rtta burchakni ishgor etgan bolalar uning qo'liga tushmaslikka harakat qiladilar. Qorovul qaysi bolani ushlab olsa o'rin almashadi.

"Tashlama tayoq" o'yini bolalarni serharakat bo'lishga undaydi. O'yinda har bir bolaga raqam qo'yiladi. Ular doira shaklida aylana boshlaydilar. O'rtada o'rtaboshi tayoqni ushlagancha turli hazillar bilan bolalarni chalg'itadi va kutilmaganda bolalardan birining raqamini aytadi. Ana shu bola zudlik bilan tayoqni ushlab olishi kerak. Agar bunga ulgurmasa, u bolalar

aytgan turli shartlarni bajaradi. Aytaylik, bir oyoqda yuz metrga sakrab borib kelish. Yoki xuddi baqadek ikki oyoqlab sakrab yurish. Buning o'rniga ziyrak bo'lgan oson emasmidi?

Xalqimiz azaldan ekologik o'yinlarni ardoqlagan. Chunki asrlar davomida tabiatni asrash, avaylash, unga mehr qo'yish ota-bobolarimiz tomonidan qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Shuning uchun ham Turna, Qarg'a, Olmaxon, Laylak bilan bog'liq o'yinlar xalqimiz bisotida talaygina.

Qarshi shahridan yozib olingan "Laylak keldi" o'yinida ham asosiy motiv laylak bolalarining ko'payishi bilan bog'liq. Hayotda ziyrak va ehtiyotkor bo'lish juda kerak. Ehtiyotkor deganda qo'rquvni tushunmaslik lozim. Hamma masalada me'yorni asrash, ehtiyotsiz hatti-harakatdan, so'zlashdan tiyilish insonga baxt va omad keltiradi. Bu ehtiyotkorlikni tabiatga nisbatan ham tushunish mumkin. Insonning kichik ehtiyotsizligi tufayli qushlar ozor chekishidan asralish kerak. "Laylak keldi" o'yini bolalarning tabiatga mehr-muhabbati oshishida ham hissador bo'ladi.

Ko'plab o'yinlar qatorida tosh ishtirokidagi o'yinlarning o'zni bo'lakcha. Bu o'yinlar asosan hovlida qizlar tomonidan o'ynalgan. U harakatli va vositali o'yinlar sirasiga kiradi. Beshta tosh yordamida o'ynaladigan O'zbek milliy o'yinlari bu o'yin respublikamizning janubiy viloyatlarida "Happak", deb nomlanib o'yin shartlarini qizlarning o'zlari o'ylab topadilar. Tandir,

kuvi, uy, ko'prik, devor, qaychi, toshbaqa, bo'ri kabi shartlarda yerga tashlangan toshlarni ana shu shartlarga hamohang aks ettirilgan barmoqlar orasidan olib o'tish kerak. Mabodo ishtirokchi shartni bajara olmasa, u mag'lub.

Namangan viloyatining Iskovat qishlog'idan yozib olingan "Oshqovoq uzdi" o'yini qizlarda qanday xislatlarni tarkib toptiradi? U eng avvalo qizlarni ahillikka, inoqlikka o'rgatadi, jismoniy tomondan toblaydi. Chunki siz ramziy lokomotivdan ajralmaslik uchun yanada kuchliroq bo'lishga harakat qilasiz.

Biz XXI asr – axborot, fan va texnika yuksak taraqqiy etgan davrda yashayapmiz. Bolalarimiz kompyuter o'yinlariga ruju qo'yishmoqda. Bu esa ularning sog'liqlariga zararli. Bolalar kompyuter texnologiyalari sir-asrorlari, imkoniyatlarini to'liq egallagani holda o'yinlarni ham unutib qo'yimasliklari kerak. Chunki ular insonni faol va tadbirkor, sog'lom va ijodkor bo'lishga, har xil holatdan xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Farzandlarimiz yugursin, quvlasin, sakrasin, qisqasi, ko'proq harakatda bo'lishsin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. M.M.Mamatov " Etnopsixologiyadan ma'ruzalar matni" T.Universitet.
2. Pedagogika. M.X.To'xtaxodjayeva va boshqalar. T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" -2010
3. Yuldasheva R. O'zbek xalq o'yinlari – tarbiyaviy atsamiyati. T., 1992

4. Jabborova, D. (2023). Psychological and pedagogical model of development of students'creative abilities in russian language and literature classes. Social science and innovation, 1(2), 84-89.
5. Jabborova, D., & Mohirabonu, Y. (2023). Effects of music on human health. Social science and innovation, 1(3), 6-10.
6. Жаббарова, Д. Д. (2015). Организация творческой деятельности учащихся на основе инновационных технологий. Молодой ученый, (10), 1157-1160.
7. Jabborova, D., & Zulfiya, X. (2023). Intertextual elements, their functions in the text (based on the novel" kys" by t. Tolstoy). Social science and innovation, 1(2), 90-98.